

Kivonat

Eljárás bordás tengely és kapcsolódó hajtáselem korrózióvédelmére ultravékony korróziógátló bevonat alkalmazásával

A találmány eljárás bordás tengely és kapcsolódó hajtáselem korrózióvédelmére ultravékony korróziógátló bevonat alkalmazásával, ahol bordás tengelyt (A) és kapcsolódó hajtáselemet (B) előkezelik, majd foszfátazzák, bordás felületüket vízből, szuszpendált pigmentből, korróziógátló szerves gyantából és adalékanyagokból álló korróziógátló anyagot, valamint anódot és katódot tartalmazó kataforetikus fürdőbe merítik, a bordás tengelyt (A) és a kapcsolódó hajtáselemet (B) a katódra, a fürdőt az anódra kapcsolják, a fürdőt villamos áram alá helyezik, pozitív töltésű korróziógátló anyagot visznek fel a bordás tengelyre (A) és a kapcsolódó hajtáselemre (B), a bordás tengelyt (A) és a kapcsolódó hajtáselemet (B) kiemelik a fürdőből és a bevonatot rögzítik a bordás felületen, azzal jellemezve, hogy a kataforetikus fürdőben a pigment : gyanta arányt 0,2-0,25 : 1 értékre állítják be.

Jellemző ábra: 1., 2. ábrák